

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBELAJARAN OPERASIONAL TATA BOGA

Eryd Saputra¹, Ambiyar^{2,3}, Wakhinuddin³

¹Program Studi Manajemen Kuliner, Politeknik Pariwisata Batam,
Jalan Gajah Mada The Vitka City Complex, Kota Batam - 29426

^{2,3}Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang,

Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kota Padang - 251711

¹e-mail: saputra.eryd@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah mengetahui persepsi mahasiswa terhadap mata kuliah pembelajaran Operasional Tata Boga terkait materi perkuliahan dan kompetensi dosen (pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial). Jenis penelitian adalah deskriptif dengan sampel sebanyak 30 mahasiswa angkatan 2019/2020. Penetapan sampel menggunakan *purposive sampling*. Instrumen penelitian menggunakan angket tertutup. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Berdasarkan persepsi mahasiswa, konstruksi materi telah sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa, meskipun ada beberapa materi yang cukup sulit untuk dipahami; dan (2) Kompetensi dosen pengampu mata kuliah Operasional Tata Boga sangat baik dan dapat dikategorikan sebagai seorang dosen profesional, namun tetap harus ada perbaikan atau peningkatan pada beberapa aspek.

Kata Kunci: persepsi mahasiswa, materi perkuliahan, kompetensi dosen.

Abstract

The purpose of this research was to determine students' perceptions of the courses in Operasional Tata Boga related lecture material and lecturer competencies (pedagogic, professional, personality, and social). This type of research was descriptive with a sample of 30 students class of 2019/2020. Determination of the sample used purposive sampling. The research instrument used a closed questionnaire. Data analysis techniques used quantitative descriptive. Based on the results of the research it was concluded that: (1) Based on students' perceptions, the construction of the material was in accordance with the needs and was useful for improving student skills, although there were some materials that were quite difficult to understand; and (2) The competence of lecturers in the Operasional Tata Boga course is very good and can be categorized as a professional lecturer, but there must still be improvements in several aspects.

Keywords: student perception, lecture material, lecturer competences.